

TOSKANA SHEVASINING ITALYAN ADABIY TILIGA TA'SIRI

Muslima Baxtiyorova

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Tarjimonlik fakulteti, 2-bosqich talabasi

+99897 757 99 49 | muslimabahtierova320@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15755615>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Toskana shevasining, xususan Florensiya lahjasining, italyan adabiy tilining shakllanishidagi o'rnini tahlil qilinadi. Tarixiy manbalar va lingvistik adabiyotlarga tayangan holda, Toskana shevasining fonetik, grammatik va leksik xususiyatlarini o'rganib chiqib, ularning zamonaviy italyan adabiy tilida qanday namoyon bo'lishi ko'rib chiqiladi. Shuningdek, Dante, Petrarca va Bokkachchio kabi adiblar asarlari orqali bu shevaning butun Italiya bo'ylab qanday tarqalganini va italyan tilining adabiy me'yoriga aylanish jarayoni yoritiladi. Maqolada Toskana shevasining italyan madaniy va lingvistik merosdagi o'rni, shuningdek, til me'yorlashuvi jarayonidagi ahamiyati tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Toskana shevasi, Florensiya lahjasi, italyan adabiy tili, Dante Aligyeri, Accademia della Crusca, Italiya dialektologiyasi, leksik va fonetik o'zgarishlar.

Kirish. Italiya o'zining boy til madaniyati va lingvistik xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Mamlakat bo'ylab mavjud bo'lgan o'nlab dialekt va shevalar uzoq yillar davomida bir-biridan mustaqil ravishda rivojlangan. Har bir mintaqa o'zining fonetik, grammatik va leksik xususiyatlariga ega bo'lgan mahalliy lahjaga ega. Shunday bo'lsa-da, bu xilma-xillik ichida Toskana shevasi, ayniqsa Florensiya lahjasi, alohida ajralib turadi. Aynan shu sheva asosida zamonaviy standart italyan adabiy tili shakllangan. Toskana shevasining adabiy tilga aylanishi tasodifiy emas: u soddaligi, fonetik tiniqligi va grammatik barqarorligi bilan boshqa shevalardan ajralib turgan. Biroq bu til me'yorining shakllanishiga faqat lingvistik sabablarga emas, balki tarixiy, siyosiy va madaniy omillar ham ta'sir ko'rsatgan. Xususan, XIII–XIV asrlarda Florensiya shahrining iqtisodiy va madaniy markaz sifatida yuksalishi, ushbu hududda faoliyat yuritgan buyuk adiblarning ijodi bilan bevosita bog'liq. Dante Aligyeri va Jovanni Bokkachchio o'z asarlarini xalq tilida — ya'ni Florensiya shevasida yozganlari tufayli, bu lahja adabiy me'yor darajasiga ko'tarilgan. Ushbu maqolada Toskana shevasining zamonaviy italyan adabiy tiliga qanday ta'sir ko'rsatgani, u qanday fonetik, grammatik va leksik farqlar bilan ajralib turishi, shuningdek, bu xususiyatlarning adabiy asarlar orqali qanday namoyon bo'lishi tahlil qilinadi. Maqola, shuningdek, tilshunoslikdagi shevashunoslik konsepsiyalariga tayangan holda Toskana shevasining me'yorlashuvdagi o'rnini ham yoritadi.

Asosiy qism

Shevashunoslikka umumiy nazar

Shevashunoslik — tilshunoslikning muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, u tilda mavjud bo'lgan mintaqaviy farqliliklarni, ya'ni dialektlar va shevalarni o'rganadi. Bu soha fonetik, leksik, morfologik va sintaktik jihatdan farqlanuvchi til variantlarini aniqlash, tasniflash va tahlil qilish bilan shug'ullanadi. Shevashunoslik tilning ijtimoiy, tarixiy va geografik taraqqiyotini chuqurroq tushunishga yordam beradi. Ayniqsa, ko'p shevali mamlakatlarda, masalan Italiyada, bu fan yo'nalishi til madaniyatini anglashda va adabiy tilning shakllanish jarayonini izohlashda alohida ahamiyat kasb etadi. Yevropa tilshunosligida shevashunoslik XIX asrda fan sifatida shakllangan. Bu yo'nalishda dastlabki ilmiy asoslarni italyan tilshunosi **Graziadio Isaia Ascoli** qo'ygan. U 1873-yilda "Archivio Glottologico Italiano" jurnalini tashkil

etib, unda Italiya dialektlarini tizimli ravishda o'rganishga bag'ishlangan maqolalar chop etgan. Ascoli birinchi bo'lib dialektlarni ilmiy asosda tasniflashga harakat qilgan va "lingvistik izoglossalar" tushunchasini fanga kiritgan. Uning ishlari keyinchalik **Bartoli, Tagliavini, Devoto, Tullio De Mauro, Serianni** kabi mashhur italyan tilshunoslari tomonidan davom ettirilgan. Italiyada shevalarning ko'pligi, asosan, mamlakatning uzoq vaqt siyosiy jihatdan parokanda bo'lganligi bilan izohlanadi. Har bir viloyat, shahar va hatto qishloqda o'ziga xos til unsurlari shakllanib borgan. Bu holat Italiya hududida mustaqil dialektlar tizimini vujudga keltirdi. Biroq vaqt o'tishi bilan adabiy til shakllanishi va til me'yorlashuvi zarurati tug'ildi. Aynan shunday jarayonda **Toskana shevasi**, xususan **Florensiya lahjasi** asosiy adabiy til mezoniga aylanish imkonini topdi. Shevashunoslik nafaqat til strukturasi, balki madaniy meros, ijtimoiy omillar va adabiyot bilan ham chambarchas bog'liq. Masalan, Dante Aligyeri, Jovanni Bokkachchio va Franchesko Petrarka kabi adiblarning Florensiya shevasida yozgan asarlari bu shevaning yuksak adabiy imkoniyatlarga ega ekanini isbotladi va uni boshqa dialektlar orasida ustun qildi. Shu sababli, Toskana shevasini o'rganish nafaqat dialektologik, balki tarixiy-adabiy va madaniy kontekstda ham muhimdir.

Toskana shevasining tarixiy shakllanishi

Toskana shevasi Lotin tilidan rivojlangan roman dialektlaridan biri. Uning ildizlari Rim imperiyasidan keyingi davrga borib taqaladi. XI–XII asrlarda Florensiya va uning atrofidagi hududlar iqtisodiy va madaniy yuksalish davrini boshdan kechira boshlashdi. Bu hududda savdo-sotiq, bank ishi va san'at rivojlandi. Til esa aynan shu ijtimoiy muhitda shakllanib, o'zining soddaligi, mantiqiy grammatikasi va aniq talaffuzi bilan boshqa dialektlardan ajralib turdi. O'rta asrlarning oxiridan boshlab esa, Dante Aligyeri, Franchesko Petrarka va Jovanni Bokkachchio tomonidan yozilgna klassik asarlar tufayki Italiya adabiy tilining asosini tashkil etdi.

Dante, Petrarka va Bokkachchio merosi

XIV asrda yashagan uch buyuk adib — Dante Aligyeri, Franchesko Petrarka va Jovanni Bokkachchio — o'z asarlarini aynan Florensiya shevasida yozgan. Dante o'zining "Divina Commedi" asarini xalq tilida yozgan birinchi buyuk adib sifatida tan olingan. Bu asarda quyidagi adabiy misollar ishlatiladi:

- Toscano: "Nel mezzo del cammin di nostra vita..."

(Shevada "cammino" o'rniga "cammin" ishlatilgan — qisqartma forma)

- "Per me si va ne la città dolente" (zamonaviy italyan tilida: "nella città dolente")

- "Lo giorno se n'andava, e l'aere bruno..." (shevada "lo giorno" — zamonaviy tilga xos emas)

Petrarka va Bokkachchio esa o'z asarlarida bu shevani adabiy ifodaning yuksak namunasi sifatida namoyon etgan.

Giovanni Bokkachchio "Decameron" da quyidagilarni yozadi:

- Toskano: "E venne a la casa dove la donna stava."

(Zamonaviy tilda bu "E venne alla casa dove stava la donna.")

- "Costui disse: - Madonna, io v'ho a dire..." (zamonaviy tilda: "Signora, devo dirvi...")

- "Poi si levò, e con gran festa mangiarono." (zamonaviy tilda: "Poi si alzò, e mangiarono con grande festa.")

Bu misollar shevadagi sintaktik oddiylik va talaffuzdagi o'ziga xosliklarni ko'rsatadi. Bundan ko'rinib turibdiki, ularning ishlari nafaqat badiiy, balki tilshunoslik tarixida ham muhim burilish yasagan. Bu asarlar bilan Florensiya shevasi Italiya bo'ylab keng tarqaldi.

Me'yorlashuv va Accademia della Crusca

1583-yilda tashkil etilgan Accademia della Crusca — dunyodagi eng qadimgi til akademiyalaridan biri bo'lib, italyan tilining me'yorlarini belgilashda asosiy rol o'ynagan. Akademiya Florensiya shevasini asos qilib olib, grammatik, fonetik va leksik jihatdan yagona italyan adabiy tilini shakllantirishga hissa qo'shdi. Ular tomonidan tuzilgan lug'atlar va ilmiy ishlanmalar bugungi kungacha italyan tilshunosligining asosini tashkil etadi.

Fonetik va leksik xususiyatlar:

Toskana shevasi fonetik jihatdan oddiy va tushunarli bo'lib, bu uni boshqa dialektlardan ajratib turadi. Masalan, Toskana shevasida so'z boshidagi k va g tovushlari yumshatiladi: "casa" (uy) va "gente" (odamlar). Bundan tashqari, ushbu shevada 'v' tovushi ba'zan "b" ga aylanishi mumkin: "avere" (ega bo'lish) – "abere". Leksik jihatdan esa Toskana shevasi ko'plab standart so'zlar manbai bo'lib xizmat qilgan. Quyida esa Toskana shevasi va zamonaviy italyan adabiy tilining ba'zi farqlari taqqoslangan:

- Fonetik farq:
 - Toskana: "la casa" → [la 'ha:za] (h tovushi bilan talaffuz qilinadi)
 - Standart italyan tili: "la casa" → [la 'ka:za]
- Leksik farq:
 - Toskana: "babbo" (ota)
 - Standart italyan tili: "padre"
- Grammatik farq:
 - Toskana: "noi si va" (biz boramiz - norasmiy forma)
 - Standart italyan tili "noi andiamo"

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, Toskana shevasi fonetik, leksik va grammatik jihatdan soddaroq va qulayroq tuzilgan bo'lib, u adabiyot va kommunikatsiya uchun mos til shakliga aylangan. Uning talaffuzi yumshoq, so'z boyligi esa oddiy xalq tiliga yaqin edi. Bu xususiyatlar uni adabiy til uchun mos bo'lgan asosga aylantirdi. Dante va boshqa yozuvchilarning shevani tanlashi esa bu til shaklini tarixiy ahamiyatga ega tilga aylantirdi.

Xulosa

Toskana shevasi, xususan Florensiya lahjasi, italyan adabiy tilining shakllanishida markaziy o'rin egallagan. Uning fonetik, leksik va grammatik tuzilishi zamonaviy italyan tilining me'yorlarini belgilagan. Dante, Petrarka va Bokkachchio kabi adiblarning merosi, Accademia della Crusca faoliyati, va siyosiy-ijtimoiy omillar tufayli Toskana shevasi butun Italiya bo'ylab qabul qilingan yagona adabiy tilga aylandi. Bugungi kunda italyan tili rivojida Toskana shevasining izi hanuz ko'rinib turadi. Maqolada bu jarayon tarixiy, adabiy va lingvistik nuqtai nazardan tahlil qilindi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Migliorini, B. (1987). Storia della lingua italiana. Sansoni Editore.
2. Serianni, L. (2005). Italiano. Grammatica, sintassi, dubbi. Garzanti.
3. De Mauro, T. (1999). Storia linguistica dell'Italia unita. Laterza.
4. Devoto, G. & Oli, G. (2009). Vocabolario della lingua italiana. Le Monnier.
5. Marazzini, C. (2001). La lingua italiana: profilo storico. Il Mulino.

6. Tullio De Mauro (2008). La cultura degli italiani. Laterza.
7. Dante Alighieri. Divina Commedia. Firenze, 1320.
8. Giovanni Boccaccio. Decameron. Firenze, 1353.
9. <https://ru.m.wikipedia.org/wiki>

